

**BUCHEON
UNIVERSITY
IN TASHKENT**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ
**«ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

1 АПРЕЛЯ 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE ON
**«RAISING A NEW GENERATION IN ERA
OF GLOBAL TRANSFORMATION:
CHALLENGES AND PROSPECTS»**

1 APRIL 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ
**«ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**
1 АПРЕЛЯ 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE ON
**«RAISING A NEW GENERATION IN ERA
OF GLOBAL TRANSFORMATION:
CHALLENGES AND PROSPECTS»**
1 APRIL 2022

IV СЕКЦИЯ	229
НОВЫЕ ТРЕНДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ	229
Эффективность модульной системы для усвоения студентами учебной программы иностранных языков <i>У. Султонова</i>	230
Chet tillarini o'qitishda yangi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar <i>D. Ahmedov</i>	232
Teaching and learning theories and concepts by the instrumentality of a film <i>A. Pak</i>	235
Blending foreign language learning technologies in language education <i>S. Azizov</i>	238
The problems of learning pronunciation in second language teaching <i>R. Rajapova</i>	241
Modern language situation in Central Asia (on the example of teaching korean language in Uzbekistan) 중아시아 현재 언어 상태 (우즈베크 한국어 교육 중심으로) 김 나탈리아 (<i>Kim Natalya</i>).....	243
Chet tillarni o'qitishda eng samarali metod mavjudmi? <i>G. Botirbekova</i>	245
Globallashuv davrida yoshlarda raqobatbardoshlik samaradorligini ta'minlash masalasi (Yaponiya davlati misolida) <i>N. Nazarova</i>	247
New trends and modern approaches in language teaching <i>B. Boboeva</i>	249
New trends and modern approaches to foreign language teaching <i>Z. Qilisheva</i>	252
Student's beliefs and their academic adaptation of students at foreign universities in Uzbekistan <i>N. Nuralieva</i>	254
Globallashuv sharoitida chet tillarini o'qitishning metodologik asoslari <i>R. Muslixiddinova</i>	257
Teaching mixed ability classes <i>Inna Khan</i>	259
Ta'limda ishlab chiqarish iqtisodiyoti va funksiyasi <i>D. Matatov</i>	262
Tilshunoslikda pleonazmning shakllanishi <i>D. Yo'ldosheva</i>	264
К вопросу изучения корё мар в учебных заведениях (на материале опыта преподавания) <i>И. Тё</i>	266
К вопросу об истории исследований имени существительного в корейской лингвистике <i>Е. Ким</i>	268
Социально-гуманитарные предпосылки продвижения русского языка в многоязычном информационном обществе <i>В. Мухамеджанова</i>	270
Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе и смешанное обучение <i>Э. Аджеминова</i>	273
Место и значение китайских иероглифов в процессе преподавания корейского языка <i>И. Чурбанов</i>	275
Художественные текстовые материалы в преподавании корейского языка в высшей школе Украины <i>А. Пак</i>	277
Немис тили грамматикасини ўргатишда ўйин сифатида хатоларни тўғрилаш усулидан фойдаланиш <i>О. Хасанова</i>	279
Синтаксическая система в учебнике русского языка как иностранного <i>В. Хегай</i>	281

GLOBALASHUV SHAROITIDA CHET TILLARINI O'QITISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

R. Muslixiddinova

NavDPI O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) N.Yarashova

Annotatsiya. Zamonaviy ta'limda yangicha usullar qo'llash, talaba yoshlarni chet tilini o'rganishga qiziqtirish va til o'rganishni osonlashtirish, shuningdek, bo'lajak pedagoglarga metodlarni o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ta'lim metodlari, interfaol, ko'pma'nollik, ta'lim saytlari.

Butun dunyo rivojlanish davrida turgan vaziyatda ta'lim jarayoni ham o'sishi tabiiy hol. Avvalgi o'qitish tizimlari hozirgi kunda qo'yiladigan talablarga javob bermasligi, yangicha usullar esa samara berishi rivojlangan mamlakatlarda amalda isbotdan o'tdi. Novatorlik davr talabiga aylandi. Shaxslar ongi o'zgarishi, ijtimoiy hayot yuqori darajada tezlashishi barcha jarayonlarda yangilik qilish ehtiyojini yuzaga keltiriyapti. Fikrimiz o'laroq, pedagogik texnologiya tushunchasi XX asrda paydo bo'lgan va tobora yangi usullar bilan boyib bormoqda.

Tabiiy fanlar shunchaki yodlash bilan o'smaganidek, chet tillarini o'rgatishga ham innovatsion yo'llar qo'llash kerak emas. Bolaga mavzusini an'anaviy tushuntirish va undan yodlashni talab qilish allaqachon samarasini yo'qotgan usul.

Ta'lim metodlarini tanlashda quyidagi holatlar inobatga olinishi lozim:

- ta'limning umumiy maqsadlari;
- fanning va o'rganilayotgan mavzuning mazmuni hamda o'ziga xosliklari;
- biror fanni o'qitish metodikasining o'ziga xosliklari;
- materialni o'rganishga ajratilgan vaqt;
- o'quv mashg'ulotining maqsadi, vazifalari va mazmuni.
- o'quvchilarning yoshi va bilish imkoniyatlari;
- o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi;
- ta'lim muassasasining moddiy ta'minlanganligi;
- o'qituvchining nazariy, amaliy va metodik tayyorgarligi, pedagogik mahoratni egallaganlik darajasi.¹

Yurtimizda chet tili sifatida o'rgatiladigan ingliz, fransuz, nemis tillarida ham bir so'z juda ko'plab ma'noda qo'llanishi mumkin. Masalan ingliz tilida "set" so'zining 430 ta², "run" so'zining 179 ta³ ma'nosi bor.

Shu sababli, til o'rgatish va o'rganishda polisemiyaning hisobga olish katta ahamiyatga ega. Avvalo, so'z yodlashda amaliyotda qo'llab yodlash yaxshi natija berishini hisobga olsak, "evristik (muloqot)" metodi shu o'rinda pedagogga yordam beradi.

"Talaba – ta'lim – o'qituvchi" sistemasi yangilangan ta'lim mazmunida yetakchi omildir⁴. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida ta'limning "interfaol usullari" degan ibora pedagogik adabiyotlarda keng ishlatilmoqda. Ta'limning interfaol usullariga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin. Bular: "Kichik guruhlarda ishlash" usuli, "Ta'limiy munozara" usuli, "Kim ko'p biladi?" usuli, "Xayoliy sayohat" usuli, "Uchinchi ortiqcha" usuli, "Pochta" usuli, "Bitta savolga uchta javob" usuli, "Orfografik estafeta" usuli; "Modellashirish" usuli, "Namoyish qilish" usuli, "Tanqidiy tafakkur" usuli, "Nuqtayi nazarining bo'lsin" usuli, "Muayyan holatni o'rganish" usuli, "Har kim har kimga o'rgatadi" usuli, "Munozara" usuli, "Hamkorklik dars" usuli, "Tabaqalashirilgan dars" usuli, "Muzyorar" usuli, "Yozish va o'qish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish" usuli⁵.

Chet tilini o'rgatishda muhit, o'quvchilarning yoshini hisobga olish, hattoki boshqa fanlarni o'qitishga qo'yilgan xuddi shu talabdan ham yuqori turadi. Chunki, o'rta yoshli bolaga katta sinf o'quvchisiga qo'yilgan talab qo'yilsa, murakkab metod qo'llansa, unga tushunish qiyinchilik tug'diradi, motiv o'z o'rnida qo'llanilmasa, o'quvchi bu tildan umuman uzoqlashib ketishiga olib keladi.

"Rezyume", "Sinkveyn" metodlari lug'at boyligini oshirayotgan tinglovchi uchun samarali bo'lsa, tilni ancha muddat o'rganayotgan o'quvchi uchun zerikarli tuyiladi.

Grammatikani o'rganayotgan talaba uchun xatolikni topishi, matn ichidan murakkab savolga javob berishi, "beshinchisi ortiqcha" metodi samara berishi mumkin.

Hozirgi davrda chet tilini o'qitishda foydalanilayotgan metodlardan biri – didaktik tamoyil hisoblanadi. Har qanday fanga o'rgatish davomidagi ta'lim tamoyillarining umumiy yig'indisi – didaktik tamoyillar deb nomlanadi. Uning didaktik prinsiplari mavjud bo'lib, ular quyidagilardir:

- ta'limning tarbiyaviy prinsiplari;
- ilmiylik;

- o'nglilik;
- aktivlik;
- tushunarliklik;
- individual xususiyatlarni hisobga olish.

Didaktik jarayon uchta bir-biri bilan bog'liq komponentlardan iborat. Bular:

- 1) motivlar;
- 2) o'quvchining o'quv-bilish jarayoni;
- 3) boshqarish.

Motiv – kishini biror ish-harakatni bajarishga undovchi davat, turki. O'quv mashg'uloti davrida aynan motiv poydevor bo'lib xizmat qiladi, negaki o'quvchi darsga qiziqmasa qolgan tarcha u'inishlar besamardir.

Amerikalik olim Blum bilish va emotsional sohalardagi pedagogik maqsadlarning taksonomiyasini yaratgan va bu "Blum taksonomiyasi" deb nomlanadi. M. Ochilov, N. Saidahmedov, J. Tolipova, A. G'afurov, O'Q.Tolipov, M. Usmonboyeva va boshqalar ilg'or pedagogik texnologiyalar samarasi, interfaol usullardan foydalanish asosida yaxshi o'zlashtirilishiga erishish xususidagi qarashlarni ilgari surganlar.

Shuningdek IT sohasi va internet tarmog'i global iivojlanayotgan bir vaqtda xorijiy til mutaxassslari tomonidan til o'rganishni endi boshlovchilardan tortib yuqori darajagacha tayyorlanish uchun maxsus saytlar yaratilgan. Dars davomida muammoli, interfaol metodlar bilan birga, chet til o'rganish uchun yaratilgan saytlar, bloglar bilan birga ishlash, o'quv mashg'ulotlariga tadbiiq etish samara + samara bo'ladi, albatta.

<https://www.britishcouncil.uz/>

<https://www.bbc.co.uk/learningenglish/>

<https://www.podcastfrancaisfacile.com/>

<https://www.larousse.fr/dictionnaires>

<https://bonjourdefrance.com/>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.X. Xodjayev Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. "Sano-standart" nashriyoti. Toshkent – 2017. 100-bet.
2. To'xliyev E., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. Toshkent. 2006. 13-bet.
3. Эрнazarова М. Илгор педагогик технология махорат мезони. Навоий. 2004, 9-bet.
4. Мильяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французского языка.
5. <https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/english-word-with-the-most-meanings#:~:text=The%20word%20with%20the%20most,60%2C000%20words%2C%20or%20326%2C000%20characters.>
6. <https://englishwithatwist.com/2014/03/18/10-english-words-with-the-most-multiple-meanings-part-1/>

